

ВАРИАЦИИ АНУЛИРОВАНИИ ТОРГОВЫХ СДЕЛОК В КЛАССИЧЕСКОМ ХАНАФИТСКОМ ФИКХЕ НА ПРИМЕРЕ КНИГИ «КАНЗ-УД-ДАКАИК» ХАФИЗУДДИНА АН- НАСАФИ»

Юлдашев Нурилло Масидикович

Докторант Phd. Международная исламская академия Узбекистана.

Кафедра ICESCO по исламоведению и изучению исламской
цивилизации. kalam111@mail.ru

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8093068>

ARTICLE INFO

Received: 20th June 2023

Accepted: 28th June 2023

Online: 29th June 2023

KEY WORDS

Ханафитского фикх; фикх
имущественных отношений;
Хафизуддин ан-Насафи;
«Канз-уд-дакаик»;
«Сокровища точности»;
Икаля, аннулирование
торговых сделок фикхе;
Право на расторжение
сделок в фикхе.

ABSTRACT

При изучении фикха имущественных отношений, существенное место занимает заключение различных торговых сделок, и как следствие возможности их расторжения в будущем. При сохранении общей свободы сторон до заключения договора, понимается что после его заключения возможность не исполнять свои обязательства по нему будут зависеть от другой согласия стороны. Тем не менее механизм такого расторжения заключенных договоров и сделок и их условий проработан в классических текстах, в том числе Ханафитского мазхаба и называется Икаля.

Одним из важных вопросов в фикхе имущественных отношений является переход права собственности в договорах и сделках. Существенным являются также те основания, которые приводятся в качестве довода действительности или нарушения договоров. Как известно, сама действительность и обязательность к исполнению торговой сделки наступает сразу же после подтверждения сторонами заключения сделки. Обычно это может быть осуществлено словами или фразами составленными в прошедшем времени или совершенном состоянии, например: «купил», «продал» (*биъту, иштарайту*) и т. д. Но, далее имеют ли стороны право аннулировать сделку или не исполнять его, имеют ли право, возможно с согласия другой стороны перезаключить эту сделку и соответственно не исполнять его в первичном виде. Этот вопрос, как известно, в книгах по фикху затрагивается в специальной главе под названием «Икаля».

Как пример книги по классическому фикху в Ханафитском мазхабе, если мы обратим внимание на книгу Хафизуддина ан-Насафи «Канз-уд-дакаик» обнаруживаем такую главу с названием «Икаля» после главы «О ничтожных сделках» (*бай фа-сид*) и до главы о специальных видах сделок, таких как сделки финансирования Мурабаха. Можно заметить, логичность расположения данной главы автором книги именно в этом месте после изложения других вариаций аннулирования сделки, когда какая-то

из сторон или обе стороны могут не исполнять свою часть обязательств по договору, например, купли-продажи.

В книге «Канз-уд-дакаиқ» глава об аннулировании сделок изложена лаконично, так же как и все другие главы этой книги отличаются краткостью, и известно что данная книга часто использовалась в преподавании и выучивалась наизусть со стороны начинающих учёных факихов. Автор подчеркивает, что Икаля является дозволением, касающимся обеих сторон сделки и дающее им право, или точнее, возможность расторжения сделки если по какой-то причине стороны решили отказаться от него. Причем здесь не имеется в виду ситуации когда в товаре был найден изъян или недостаток (айб) или расторжение происходит из-за договоренности сторон заранее (шарт).

Хафизуддин ан-Насафи указывает в своей книге, что по отношению двух сторон сделки Икаля представляет собой факт аннулирования предыдущей сделки (*фасх фи хакил мута-акидайн*) и возврата к изначальному положению прав и обязанностей. Но для какой-либо третьей стороны данное расторжение может представлять собой уже новую торговую сделку, так как у него появляется возможность выкупить освобождающийся от более ранней сделки предмет торговли. К примеру, при купле-продаже дома, если стороны решили расторгнуть первую сделку по обоюдному согласию, то сосед продавца может изъявить о своем приоритетном праве вступления в эту сделку и приобретать его по стоимости.

Далее в тексте книги приводятся детали и разъяснение ситуации когда, одна сторона может попросить при расторжении сделки вернуть другую цену нежели та, которая была уплачена, или ставить условие, чтобы был возвращен часть товара и предмета сделки и говорится что все эти варианты будут считаться недействительными, и необходимо вернуть товар и цену в первоначальном виде равном ранее уплаченному (бимисл саманил аввал).

Так, любое видоизменение, когда будет иная цена или иной вариант возврата стоимости, или иное состояние товара будет означать новую сделку по отношению сторон, а Икаля, как было упомянуто выше представляет именно расторжение ранее заключенной сделки по обоюдному согласию.

Заслуживает внимания в тексте книги слова автора: «без указания на изъян товара» (*била таъ-йиб*). Ибо если бы был обнаружен недостаток в товаре или его качестве, то изменение цены могло быть стать логичным поведением для сторон сделки.

Специальными фразами в тексте книги «Канз-уд-дакаиқ», автор подчеркивает сохранение предметом сделки своих свойств, как товара. Так, например, порча товара или его приход в негодность (*халаяк-ул-мабиъ*) становится причиной невозможности осуществления Икаля. Это по причине того, что возвращая деньги уплаченные за товар, продавец должен получить объект сделки в том же виде как и ранее.

При расторжении торговых договоров может возникнуть ситуация, когда стороны хотят аннулировать сделку, выражают на это согласие, но часть товара или имущества повреждена, или пришла в негодность. В таких случаях, Хафизуддин ан-Насафи в тексте своей книги дает известное в фикхе решение, что Икаля позволяет уменьшать

стоимость товара при возврате на пропорциональную сумму (халяку базихи бикадрихи). Возможно для этого понадобится новая оценка товара или предмета сделки.

Также стоит отметить, что Хафизуддин ан-Насафи не приводит в этой части своей книги еще один важный аспект темы аннулирования сделок, касающееся примера когда товар имеется в наличии но уплаченные за него деньги отсутствуют или пропали или сгорели в огне и т. д. Как известно из положений Ханафитского фикха, в таких случаях сторона покупатель в сделке, при осуществлении Икаля возвращает стоимость товара из других денежных средств или другими купьюрами имеющимися у него в соответствующем количестве.

Таким образом, можно смело указывать на разработанность норм в классическом Ханафитском фикхе по имущественным отношениям, различных ситуаций и положений в которых могут оказаться участники торговых сделок. Такую подробную разработанность можно обнаружить ознакомившись с текстами книг в соответствующей главе по Ханафитскому фикху.

References:

1. Ахмадуллин Р.М. Принципы функционирования исламской финансовой системы // Вестн. Казан. юрид. ин-та МВД России. – 2011. – № 6. – С. 81–88.
2. Беккин Р.И., Исламское финансовое право и его роль в регулировании исламских финансов. Ученые записки Казанского университета, 2013. – С.134-144
3. Валиуллин К.Х. Исламское право: разделы муамалят. Учебное пособие – Казань: ТГГПУ, 2011. – 147с.
4. Калимуллина М.Э. Стандартизация исламских финансовых сделок. Актуальные проблемы российского права, 2017. – С.122-126.
5. Киёмов И. Ж. «Основные термины науки фикх упоминающиеся в книгах ученых ханафитского мазхаба». Современный мусульманский мир. Международный научный журнал Российского исламского института, 2019г, № 6. ID 67, ISSN: 2587-6848. –1-13с.